

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОМ ВНИМАНИИ

Орынбасар Еркеайым Қалқажанқызы¹, Кенесова Сабина Абдурахмановна¹,
Заманова Мадина Сулейменовна²

¹Студент университета «Мирас», ²Магистр, преподаватель университета «Мирас»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17447153>

***Аннотация.** В статье рассматриваются ключевые направления и формы психолого-педагогической поддержки детей, нуждающихся в особом внимании, включая детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей из социально неблагополучных семей, а также детей, испытывающих трудности в обучении и социальной адаптации. Раскрываются задачи специалистов в процессе сопровождения таких детей, акцентируется внимание на важности индивидуального подхода, междисциплинарного взаимодействия и создания инклюзивной образовательной среды. Приводятся примеры эффективных практик и методик, направленных на развитие личности ребёнка, формирование его учебной мотивации, коммуникативных навыков и эмоциональной устойчивости. Статья предназначена для педагогов, психологов, социальных работников и других специалистов, работающих в системе образования и социальной поддержки.*

***Ключевые слова:** Инклюзивное образование, дети с ОВЗ, ПМПК, психолого – педагогическое сопровождение.*

В нынешнее время в системе современного образования главной проблемой остается неуспеваемость учащихся, что приводит к проблематичности достижения планируемых результатов. В каждом классе есть учащиеся, которые испытывают определенные трудности в освоении школьной программы. В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности, и подразумевает доступность образования для всех. Отсюда следует, что школа или детский сад, в которых реализуется инклюзивное образование, – это учреждения образования, в которых принимают каждого ребенка, в котором все педагоги готовы к организации образовательного процесса с соблюдением специальных условий, необходимых для каждого ребенка с особенностями развития. Это учреждение, где создана соответствующая особым образовательным потребностям среда, где все дети по возможности все время (учебное и внеучебное) проводят вместе, обучаются по единым программам и учебникам, однако при этом обеспечивается доступный и необходимый для каждого из них уровень учебного материала[1]. Необходимо своевременно выявить проблемных ребят и выстроить необходимый маршрут преодоления возникших проблем. Детей с проблемами в учебе, поведении, физическом или психическом развитии с каждым годом становится все больше. Но, к сожалению, не все родители обращаются за помощью к специалистам. Родители, нуждающихся в помощи детей, отказываются от посещения психолога –

медико – педагогической комиссии, так как не понимают, что это большая польза для «особенного» ребенка. Чтобы родители все же прислушались к совету и помощи специалистов и сходили на ПМПК, им необходимо давать более полную и самое главное достоверную информацию о процедуре обследования ребенка. Специалисты психолого – медико – педагогической комиссии в заключении указывают выводы и дают рекомендации специалистов для дальнейшей работы с «особыми» детьми. В данном заключении указывается форма получения образования (индивидуальная, на дому), образовательная программа (обычно таким детям рекомендуют адаптированную основную образовательную программу), формы и методы работы. Указывают необходимость сопровождения специалистов (логопед, психолог, дефектолог, социальный педагог).

Для детей с ОВЗ свойственны высокая истощаемость, низкая степень воображения, памяти и внимания. Для таких ребят необходимы упражнения для развития внимания, памяти, мышления. Необходимо четко формулировать вопрос [2]. К сожалению, современное общество сокращает специализированные учреждения для обучения детей с ОВЗ. Большая часть «особенных» детей попадают в общеобразовательные учреждения, которые не подготовлены для работы с такими детьми. Задача каждого учителя – найти индивидуальный подход к каждому ребенку и разработать для него индивидуальную карту развития и взаимодействия с окружающим миром. Совместное обучение детей с ОВЗ и детьми с нормой развития – это сравнительно новая тенденция для российского образования. Такое образование принято называть инклюзивным.

Главная задача педагога при таком образовании, в первую очередь, это создать благоприятный психологический климат для снятия «ярлыка отсталости». Для создания психологического климата учителю необходимо подобрать приемы и методы поддержки детей с ОВЗ. Важным для педагога является развитие творческой активности, любознательности и самостоятельности. Необходимо разработать систему поощрения для пробуждения веры в собственные силы и возможности. Одной из основных форм работы по сопровождению детей с ОВЗ является работа с семьей. Нужно проводить консультации, которые могут понадобиться родителям в повседневной жизни для воспитания «особых» детей. Подобные консультации помогут избежать ошибки в воспитании подрастающего поколения. Данное сотрудничество школы и семьи позволит создавать благоприятную атмосферу, которая, в свою очередь, будет повышать компетентность родительской общественности. Родителям нужно показать динамику развития ребенка на начало учебного года и на конец года, проводить консультации совместно с логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом, составлять и внедрять индивидуальные маршруты сопровождения детей с ОВЗ, проходить курсы повышения квалификации по данной тематике.

Только совместная работа школы и семьи может помочь ребенку адаптироваться и социализироваться в обществе. Родителям таких детей нужно читать дополнительную литературу по проблеме исследования, общаться с разными специалистами, выполнять их рекомендации. Таким образом, можно выделить основные моменты в психолого – педагогической Основными требованиями проведения урока являются:
- урок должен быть эмоциональным, вызывать интерес к учению, воспитывать в детях

потребность в знаниях;

- темп и ритм урока должны быть более оптимальными, действия учителя и учащихся завершёнными;
- необходим контакт во взаимодействии учителя и учащихся на уроке;
- создавать атмосферу доброжелательности и активного творческого труда;
- управлять учебным процессом так, чтобы были задействованы все учащиеся [3].

По различным причинам такие дети зачастую ограничены в общении со сверстниками, что лишает их приобретения социальных навыков. Выходят в мир совершенно неподготовленными, с большим трудом приспосабливаются к изменившейся обстановке, остро чувствуют недоброжелательность и настороженность окружающих, болезненно на это реагируют. Дети абсолютно не социализированы. Проблемы образования этих детей в нашей стране весьма актуальны. Для того, чтобы в дальнейшем жизнь таких детей была полноценной, необходимо обеспечить оптимальные условия для их успешной интеграции в среду здоровых сверстников в школьном и дошкольном учреждении. Создание этих условий задача сложная, требующая комплексного подхода и полной отдачи от всех участников процесса. Для ее решения мы не должны принуждать детей с ОВЗ адаптироваться под имеющиеся условия, а должны быть готовы изменить систему образования, спроектировать новые формы организации образовательного пространства. Практика последних лет убедительно свидетельствует об эффективности совместного обучения детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья и здоровых детей. Дети с особыми образовательными потребностями в такой практике смогут расти и развиваться вместе с другими ребятами, посещать обычные учебные заведения, заводить в них своих друзей. В общем, жить, как живут все остальные дети. Идея состоит в том, что для получения качественного образования и психологической адаптации в обществе, детям с особыми потребностями необходимо активно взаимодействовать с другими детьми. Но не менее важно такое общение и тем детям, которые не имеют никаких ограничений в своём развитии или в здоровье. Все это существенно повышает роль инклюзивного, совместного обучения, позволяющего принципиально расширить возможности социализации детей с инвалидностью.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Авсейчикова, А.Е. Психолого – педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья // Актуальные исследования. – 2022. - № 10. – С. 79 – 82.
2. Казачкова, С.П. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной деятельности / С.П. Казачкова // Планета. – 2013. – С. 256.
3. Григорьева, А.И. Психолого – педагогическое сопровождение развития ребенка в современном образовательном пространстве: Учебно – методическое пособие / А.И. Григорьева, Е.С. Арбузова, Т.В. Дьячкова, Л.В. Заика, А.А. Кацера, Е.А. Рыбакина. – Тула: ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 2019. – 216 с.